

Kurzskizzierung

Innovative Ausbildungsoptimierung in der Pflege auf kommunaler Ebene

Prämisse:

Digitale Einflüsse haben einen entscheidenden Einfluss auf Motivation, Fähigkeiten, Persönlichkeit und Verhaltensmuster von jungen Menschen.

Diese Faktoren sind ebenso beachtenswert für die Pflegeausbildung, wie beispielsweise eine angemessene Bezahlung, eine ausreichende Besetzung der Stationen oder eine positive Work-Life-Balance.

Was möchte das vorliegende Konzept?

Die Folgen von digitalen Einflüssen auf das Verhalten, die Motivation und Fähigkeiten der Auszubildenden sichtbar machen und damit eine Grundlage schaffen, um eine Anpassung der Ausbildung an den „neuen Menschen“ zu ermöglichen.

Ziele: Optimieren, Abbruchquoten senken, Ausbildung attraktiver machen

Auf welche Standards bezieht sich das Konzept inhaltlich?

Herteux, Andreas. Neue Herausforderungen in der Krankenpflegeausbildung im 21. Jahrhundert: Ausbildungsergänzungen für das Zeitalter des kollektiven Individualismus, Erich von Werner Verlag, 15.01.2022, ISBN-13: 978-3948621476

Empfohlen u.a. in:

Phase 1 „Wie tickt der Auszubildende?“

Variablen

Mediale und öffentliche Wirkung:	Sehr hoch, da: - Starkes Gegenwartsthema („Pflege“) - Starke Zukunftsthemen („Digitalisierung“, „Auswirkung der Digitalisierung auf die Psyche“ und „Gestiegene Internetanwendung in der Corona-Pandemie und deren langfristige Folgen“) - Überregionale Positionierung als innovativer Landkreis/ innovative Pflegeschule mit Vorreiterrolle in diesem Bereich
Personeller Aufwand	Sehr überschaubar, wenn die vorhandenen und angebotenen Kapazitäten genutzt werden.
Finanzieller Aufwand	< 1000 Euro
Zeitlicher Aufwand	Aus vorhandenen Kapazitäten nutzbar; überschaubar

Nutzen

- **Erfassung von Verhaltensmustern, Motivationshemmnissen und Fähigkeitsveränderungen bei Auszubildenden in der Pflege**
- **Hohe Aufmerksamkeit**

- Positionierung als Innovationsträger

Phase 2 „Ableitungen“

Variablen

Mediale und öffentliche Wirkung:	Sehr hoch, da hohe Innovationskraft mit „Leuchtturmcharakter“ und Förderpotential!
Personeller Aufwand	Kritisch; benötigt ausreichendes Personal zur Schulung, aber auch mit entsprechenden Qualifikationen abgeleitete Maßnahmen umzusetzen; eventuell müsste auch eine Hochschule hinzugezogen werden. Herausforderungen: Mangel an Lehrpersonal in den Pflegeschulen, begrenzte Ressourcen, unbekannte Veränderungsbereitschaft
Finanzieller Aufwand	Höherer finanzieller Aufwand; Fördermittel wohl notwendig
Zeitlicher Aufwand	Umfangreich, da teilweise Neukonzeption

Nutzen

- Anpassung der theoretischen Ausbildung an die Lebenswirklichkeiten und Erwartungen der Schüler
- Erhöhung der Zufriedenheit
- Verminderung von Abbruchquoten

- *Beitrag zur Schließung der Lücke bei Fachkräften*
- *Beitrag zur Gesundheitsfürsorge*
- *Innovative Vorreiterrolle und Modellprojektcharakter*